

ИЗУЧЕНИЕ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОДНИКОВ НА ПЛОЩАДЯХ ГИСАРСКИХ ХРЕБТОВ

© 2025 Хуррамов М.Г., Назиров З.Ш., Хуррамова Д.М., Джураева Н.Б.

В данной работе проведено обследование радиохимических показателей безопасности родников на площадях Гисарских хребтов, используемых населением в питьевых целях. На основании анализа воды определены уровень содержания сульфиды 62,0-65,0 мг/дм³ и удельная активность радионуклида ⁴⁰K-1,6·10⁻¹¹ кюри/л. Высокое содержание изотопа ⁴⁰K связано с его содержанием в кристаллах сильвина и сильвинита в водовмещающих породах, которые являются огромным скоплением в этих площадях. Концентрация определяемых естественных радионуклидов приводит к сильному загрязнению и изменению состава вод родников, которые являются одним из источников воздействия ионизирующего излучения на население, использующее ее для питьевых целей. Полученные результаты могут учитываться для контроля родников, используемых для добычи питьевой воды.

Ключевые слова: родники, естественные радионуклиды, радиохимические показатели, сульфиды, изотопы железа, калийная соль, сильвиниты, калий-40, радон-220.

Введение. В настоящее время обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из ключевых проблем в современном мире. Оценка качества водных объектов, а также факторов, влияющих на эти процессы, являются важными и актуальными задачами, поскольку они оказывают влияние на здоровье людей. Все подземные воды являются радиоактивными в той или иной мере, однако радиоактивными принято называть только те воды, которые содержат радиоактивные элементы в измеримом количестве.

К типичным радиоактивным загрязнителям естественного происхождения относятся дочерние радионуклиды природных радиоактивных рядов урана и тория, в первую очередь изотоп ²²²Rn, обладающий высокой миграционной способностью и относительно большим периодом полураспада. Естественные радиоактивные вещества в воде содержатся в виде солей ⁴⁰K, урана, радия, тория, радона и др. Следует отметить, что многие радиоактивные изотопы, способны накапливаться пресноводными животными обитающих в воде [1-5].

В площадях Гисарских хребтов существенная часть жителей использует альтернативные источники питьевой воды, например, самостоятельно отбираемая вода подземных горизонтов из скважин и родников. Вопреки на распространенному мнению о чистоте подземной воды, такая вода зачастую является носителем как химических, так и радиоактивных загрязнителей. Маловодные родники в этих районах с теплым засушливым климатом могут быть значительно обогащены радиоактивными элементами за счет сильного испарения воды, где их концентрация может превысить допустимую для вод.

В настоящее время значительно менее изучено распределение радиоактивных загрязнителей естественного происхождения в родниках площадях Гисарских хребтов и требует установления гидрогеологических условий их формирования.

Постановка задачи. Целью данной работы является изучение радиохимических показателей безопасности родников на площадях Гисарских хребтов, используемых населением в питьевых целях и условий их формирования.

Экспериментальные методы. В работе использовались стандартные методы: физико-химические, титриметрические, спектроскопические, масс-спектрометрические, альфа-спектрометрические и фотометрические методы анализов питьевой воды. Измерения проводились в соответствии с нормативно-технической документацией [5-12].

Результаты и их обсуждение. Результаты наблюдения за площадью расположения обследуемого родника показывают, что из-за сильной деформации или разрывов тектонических плит по горизонтали в этих зонах образовались трещины и каверны в гранитах в верхней оболочке земли, затвердевшие складчатые породы отдельных участков хребтов горы свидетельствуют об этом (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид затвердевших складчатых пород с хребтов горы

Анализ фактического состояния родника показывает, что из трех трещин протекают безнапорные отложения с низкой производительностью 0,01-0,02 л/с. Диаметр каверна родника составляет 30 см, средняя температура 24°C-26,5°C, водородный показатель pH=5,3-6,1 (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид исследуемого родника горы: 1-3-трещины родника

Результаты исследования химического состава родника показывают, что практически во всех пробах присутствует естественные сульфиды железа. Родниковые воды наиболее обогащены сульфидами в количестве 62,0-65,0 мг/дм³.

Установленные значения ПДК сульфидов для конкретных видов водопользования 0,03 мг/дм³, которые по классификации относятся к 3-классу опасности [3, 6, 10].

Насыщенный коррозионный цвет свидетельствует о том, что из первой трещины родника протекают воды превышающие уровень вмешательства естественных железных соединений.

Качественный анализ по сухим остаткам химического состава воды из второй трещины родника показывает, что содержатся следующие нерастворимые сульфиды: Fe_2S , Fe_2S_3 , Gr_2S_3 , FeS_2 и Cu_2S . Черно-зеленоватый цвет металлического оттенка затвердевших остатков сульфидов это подтверждает (рис. 3).

Рис. 3. Образец затвердевших остатков сульфидов в трещине на дне родника

В третьей трещины родника также протекают сульфидные воды, синий оттенок от действия солнечной радиации это подтверждает.

Результаты анализов химического состава родника показывают, что воды содержит следующие растворенные катионы: Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Na^+ , K^+ , Gr^{3+} и анионы: NO_2^- , NO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^{-3} , CO_3^{-2} . В составе растворенных кислорода нет, определены растворенные газы: CH_4 , CO_2 , N_2 , H_2S .

Авторами [5, 10, 11] выявлено, что естественные сульфиды железа содержат следующие устойчивые активные изотопы железа ^{54}Fe (5,9%); ^{56}Fe (91,7%); ^{57}Fe (2,1%); ^{58}Fe (0,3%). Природные радионуклиды этих изотопов по показателям активности α -излучения очень опасно в составе питьевых вод, люди могут получить 0,1 Бк/л - объемная радиоактивная доза.

Результаты изучения характеристик горных пород в месте расположения родника показывают, что фильтровальный коэффициент водопроницаемости $K_f=0,5\text{м}^3/\text{сутки}$, плотность 1800-2000 $\text{кг}/\text{м}^3$, пористость 37-50% (рис. 4). В составе обнаружены сульфиды пирита (FeS_2). Поэтому объем воды родника очень мал.

Рис. 4. Образец горной породы родника

Площадь Гисарских хребтов, где расположены подземные воды родников, содержат запасы минералов устойчивого калий сильвина KCl и натрий сильвинита $(\text{K}, \text{Na}) \text{Cl}$, огромное скопление которых подтверждается действующим заводом по выпуске калиевых минеральных удобрений в Дехконободским районе (рис. 5).

Рис. 5. Образец кристаллов сильвина

Экспериментальный образец был проанализирован по основным радиохимическим показателям. Определена радиоактивность изотопа ^{40}K образца по эталону KCl , которая составляла $1,6 \cdot 10^{-11}$ кюри/л.

Далее проводились исследования поверхностных вод родников в площадях южных Гисарских хребтов, где зафиксировано превышение уровня вмешательства по элементам натрия 240 мг/дм^3 . Повышенная радиоактивность поверхностных вод, где расположены родники может быть объяснена содержанием радиоактивных изотопов ^{40}K и ^{24}Na в водовмещающих породах, что объясняется прямой пропорциональностью между радиоактивностью пород и вод, и зависит от длительности их контакта с водой в процессе выхода.

Радиоактивные воды являются одним из наиболее своеобразных и сложных типов подземных вод, согласно многочисленных данных специалистов в этой области подземные воды содержит очень опасный тяжёлый растворенный газ изотопов радона ^{220}Rn в пределах 1 Бк/л - 5 МБк/л , не имеющий цвета и запаха.

Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод, что воды родников из трещиноватых гранитов имеют более высокую радиоактивность. Естественная зараженность родников на прямую связана с водовмещающими породами радиоактивных изотопов: железа, калия, натрия, радона и других, которые попадают в воду в результате активного взаимодействия в протекающих трещинах. Высокое содержание менее изученных в воде радионуклидов ^{40}K связано в первую очередь с его содержанием в кристаллах сильвина и сильвинита в водовмещающих породах, которые скоплены в этих площадях. Наибольшую долю в общую оценку степени радиохимической загрязненности изученного родника вносят соединения железа, на которые нужно обратить особое внимание при разработке мероприятий. Полученные результаты могут учитываться для контроля родников, используемых для приготовления питьевой воды.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Андреев, А. И. Экспериментальные исследования содержания радона в воде из подземного источника / А.И. Андреев, В. В. Чекунаев // Вестник ТОГУ. – 2012. – Т. 26. – №3. – С. 123-130.
2. Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счет природных источников ионизирующего излучения (СанПиН 2.6.1.2800-10). – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. – 40 с.
3. ГОСТ Р 54316-2011. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ, 2011. – 46 с.
4. Гудзенко, В. В. Изотопы радия и радон в природных водах / В. В. Гудзенко, В.Т. Дубинчук. – М.: Наука, 1987. – С. 20-21.

5. Храменков, С. В. Оценка качества воды родников. Водоснабжение и сантехника / С. В. Храменков, Ю. П. Матвеев. – 1997. – № 3. – С. 5-7.
6. ГОСТ Р 57216-2016 Радиационный контроль. Представление результатов измерений. – М.: Стандартинформ, 1989. – 16 с.
7. Жуковский, В. М. Методы радиационного контроля окружающей среды: учеб. пособие / В. М. Жуковский. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 2008. – 278 с.
8. Корюгин, П. Ф. Определение петрофизических характеристик по образцам. Часть 2: метод. указания / П. Ф. Корюгин, Л. П. Шилов. – Ухта: УГТУ, 2003. – 38 с.
9. Методика разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты (ДС-2010). – М.: Проект, 2010.
10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010): Санитарные правила и нормативы. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. – 83 с.
11. Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности. Методические рекомендации. – М.: ВИМС, 1997 г.
12. Архангельский, В. И. Радиационная гигиена. Практикум. Учебное пособие/ В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 103 с.

Поступила в редакцию 10.01.2025 г., рекомендована к печати 14.01.2025 г

STUDYING THE HYGIENIC ASSESSMENT OF THE CONTENT OF UNDERGROUND SPRINGS IN THE AREAS OF THE GISAR RANGE

KHurramov M.G., Nazirov Z.SH., KHurramova D.M., Dzhuraeva N.B.

The article presents the results of experimental studies to predict the water indicators of springs in the areas of the Gissar ranges used by the population for various purposes. Based on the analysis, the sulfide content in water was determined to be in the range of 62.0-65.0 mg/l and the specific activity was ^{40}K -1.6·10⁻¹¹ curie/l. The results obtained can be used in hygienic monitoring of deep groundwater.

Keywords: springs, water content, sulfides, potassium salt, sylvinites, radioactive isotopes.

Хуррамов Мухтор Гулович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологического образования Каршинского государственного университета, Узбекистан, г. Карши.
E-mail: khurramov58@mail.ru

KHurramov Mukhtor Gulovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Technological education of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi.

Назирова Зулхайнар Шаропович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологического образования Каршинского государственного университета, Узбекистан, г. Карши.
E-mail: nazirovzsh@mail.ru

Nazirov Zulkainar SHarapovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Technological education of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi.

Хуррамова Дилобар Мухторовна

ассистент кафедры экологии Международного инновационного университета, Узбекистан, г. Карши.
E-mail: dilobar-xurramova@mail.ru

KHurramova Dilobar Mukhtorovna

Assistant at Department of Ecology of the International Innovation University, Uzbekistan, Karshi.

Джураева Нигина Баходировна

студент Шахрисабзского государственного педагогического института, Узбекистан, г. Шахрисабз.
E-mail: doniyordjuraev290@gmail.com

Dzhuraeva Nigina Bakhodirovna

Student of Shakhrisabz State Pedagogical Institute, Uzbekistan, Shakhrisabz.